

FE'LNING KATEGORIAL VA FUNKSIONAL SHAKLLARI

Palvonnazarova Hayotxon Jamoladdin qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy
tillar fakulteti O'zga tilli guruhlarda o'zbek tili ta'lim
yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11124337>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 3-may 2024 yil

Ma'qullandi: 6-may 2024 yil

Nashr qilindi: 7-may 2024 yil

KEY WORDS

fe'l so'z turkumi, affikslar, grammatik kategoria, funksional shakl, fe'l leksema, fe'lning bo'lishli shakli, fe'lning bo'lishsiz shakli

ABSTRACT

Ushbu maqolada fe'l so'z turkumi haqida qisqacha ma'lumot berildi. Fe'llardagi grammatik birliklar, yasovchi affikslar nutqimiz uchun zarur hisoblanadi. Turkumga oid bir qancha qarashlar maqoladan joy oldi

Harakatni bildiruvchi so'z turkumlari va shu turkumlarga mansub so'zlar fe'l hisoblanadi. O'zbek tili grammatikasida "harakat" so'zi keng tushunchali hisoblanib, nafaqat harakatni, balki holat va hodisani ham bildiradi. Masalan: yugurmoq, xo'rsinmoq, yig'lamoq, uyg'onmoq, o'ylamoq, sevmok, tinchimoq, qurimoq. Predmetning harakat-holat belgisini anglatadigan leksemaga fe'l leksema, bunday leksemalar yig'indisiga esa fe'l leksemalar turkumi deyiladi. Fe'l leksemalar turkumi ot leksemalar turkumidan keyin turadigan yetakchi turkumdan bo'lib, ravish turkumi leksemalari asosan shu turkum leksemalarining belgisini anglatadi. Fe'l leksemalarni ko'makchi fe'llardan ajratish lozim. Fe'l leksemalar – leksik birlik, ko'makchi fe'llar – grammatik birlik: grammatik ma'no ifodalashga xizmat qiladi, shunga ko'ra morfemalarning bir turi – leksik tabiatli morfema deyiladi (Ko'makchi fe'llar o'z o'rnida tasvirlanadi). Fe'l leksemalar predmetning kel-, ber- kabi turli harakatini anglatadi, shuningdek uxla-, gulla- kabi holatini ham harakat sifatida bildiradi. Fe'l leksemalar semantik-grammatik belgi-xususiyatlarga boy bo'lib, ularning ayrimlari fe'l leksemaning o'zi bilan, ko'pchiligi esa turli tashqi vositalar bilan ifodalanadi.

Boshqa so'z turkumi bilan fe'l orasida tuslanishda, kesimlik bilan shakllanishda jiddiy farq borligini aytib o'tgan edik. Bu fe'lning kesimlik vazifasini bajarish imkoniyati boyligi, kesim vazifasiga ko'proq xoslanganligi tufayli unda mazkur ma'noni ifodalovchi vositalarning keng rivojlanganligi bilan belgilanadi. Aytilganidek, kesimlik murakkab kategoria, uning tarkibiy qismlari tasdiq-inkor, mayl, zamon, shaxs-son kategoriyasi. Bu kategoriyalar kesimlik kategoriyasining alohida shakllari emasmi, ularning har birini kategoria sifatida baholashga asos bormi, degan savol tug'ilishi tabiiy. Chunki bunga o'xshash hol o'zgalovchi kategoria misolida kuzatilgan edi. Ma'lumki, kategoria shakllari bir substansial ma'noni xususiyashtirishi kerak edi. Kesimlik kategoriyasining substansial mohiyati murakkab, undagi tasdiqinkor, mayl, zamon, shaxs-son ma'nosi nisbiy alohidalikka ega. Shuningdek, bu

kategoriylarining ichki shakllari boshqa kategoriylar ma'nolari asosida emas, balki o'zlari tegishli kategoriylar ma'nolarini xususiylashtiradi. Masalan, zamon kategoriysi shakllari zamon ma'nosini xususiylashtiradi (o'tgan, hozirgi, kelasi). Shaxs-son kategoriysi (birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxs birlik va ko'plik) shakllari shaxs-son ma'nosinigina xususiylashtiradi. Bunda "begona" kategoriya tajallisi kuzatilmaydi. Demak, kesimlik kategoriysi ichki kategorial sistemalardan iborat yaxlitlik. Yaxlitlikning mohiyati shundaki, bu ichki kategoriyaning birortasi ikkinchisiz yashay olmaydi.¹

Tilimizdagi har qanday fe'l bo'lishli yoki bo'lishsiz shaklga ega bo'ladi. Fe'ning bo'lishli shakli harakatning tasdig'ini bildirsa, bo'lishsiz shakl esa uning inkorini ifodalaydi: keldi kelmadi, bordi bormadi. Fe'ning bo'lishli shakli maxsus grammatik ko'rsatkichlarga ega emas.

Chunki fe'ning bosh shakli doimo bo'lishli bo'ladi. Bo'lishsizlik esa quyidagi kabi maxsus vositalar yordamida tasvirlanadi:

-ma affiksi deyarli hamma fe'l shakllarida bo'lishsizlikni ifodalash maqsadida xizmat qiladi: bormadi, bormagan, bormabdi kabi. Fe'ning ba'zi vazifadosh shakllarining bo'lishsizligini ifodalashda -ma affikisining quyidagi morfologik shakllari ishlatiladi:

-maslik affiksi harakat nomining bo'lishsiz shaklini hosil qiladi: ketish ketmaslik, qorish-qormaslik kabi.

-may -mayin affiksi fe'ning -b(-ib) affiksi bilan yasaladigan ravishdosh shaklining bo'lishsiz shaklini yasashda qo'llaniladi: qilib-qilmay, so'rib-so'rmay.

-mas affiksi fe'ning -r -ar qo'shimchasi asosida yasaladigan shaklining bo'lishsiz shaklini hosil qilishda ishlatiladi: turar- turmas, borar bormas.

-ma affiksi yetakchi+ko'makchi fe'lli birikmalarga quyidagi holatda qo'shiladi:

1. Yetakchi fe'lga qo'shiladi: kelmay tur;

2. Ko'makchi fe'lga qo'shiladi: qila ko'rma;

3. Har ikkalasiga qo'shiladi: kelmay qo'yma. Bunday birikuv holatida yetakchi

yoki ko'makchi fe'l yoxud ularning har ikkalasi birgalikda ifodalaydigan ma'nosi o'zaro farqlanadi: a) -ma affiksi yetakchi fe'lga qo'shilganida, aynan shu fe'lga xos harakat inkor qilinadi. Ammo ko'makchi fe'lda bo'lishlilik ma'nosi saqlanib qoladi: turmay qoldi, bermay qo'ydi kabi; b) bo'lishsizlik shakli ko'makchi fe'lga qo'shilganda, bu fe'l bildirgan ma'nodagi harakat inkor bo'lib ifodalanadi: berib qolmadi, qaytib qolmadi; d) bo'lishlilik shakli yetakchi va ko'makchi fe'lga qo'shilganida esa qat'iy bo'lishlilik tarzida ifodalanadi: qaytmay qo'ymadi, kelmay qo'ymadi.

¹ Sayfullayeva R, Mengliyev B, Boqiyeva G, Qurbonova M, Yunusova Z, Abuzalova M Hozirgi O'zbek adabiy tili Toshkent-2010

-emas to'liqsiz fe'li faqatgina –gan qo'shimchali sifatdosh va -moqchi affiksli maqsad maylidagi ko'p fe'llarning bo'lishsiz shaklini yasash uchun qo'llanadi: aytgan emas, aytmoqchi emas kabi. Shu bilan birga emas so'zi yordamida taqqoslanayotgan ikki harakat-hodisadan sifatdosh, ravishdosh yoki harakat nomi hamda narsa, belgi, miqdor kabilarning inkorini tasvirlashda ham foydalaniladi:

o'qib emas, yozib kelish kerak; qarashi emas, kulishi chiroyli; behi emas, olma;

katta emas, kichik; o'nta emas, to'qqizta.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkin-ki, fe'l so'z turkumi tilimizning eng boy so'z turkumlaridan biri hisoblanadi. Uni o'rganish esa shunga yarasha kuch, mehnat, bilim talab etadi. Ularni o'rganish jarayonida eng avvalo qoidalarga asoslanib ish ko'rish lozim. Shundagina siz-u biz ko'zlagan maqsadimizga erishamiz. Fe'lni o'rganish jarayonida uni o'tmishiga aloqador ma'lumotlar bilan tanishib, keyin esa kelajakda fe'lning tuzilishi, kategoriasi, funksiasi kabilarni o'zgartirib yoki bir qancha qo'shimchalar qo'shish lozim bo'lsa, bu ishlarni amalga oshirish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirzayev M, Usmonov S, Rasulov I O'zbek tili Toshkent-1978
2. Shoabdurahmonov Sh, Asaqrova M, Xojiyev A, Rasulov I, Doniyorov X Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent-1980
3. Irisqulov M Tilshunoslikka kirish Toshkent-1992
4. Baskakov A, Sodiqov A, Abduazizov A Umumiy tilshunoslik Toshkent-1981
5. Nematov X, Bozorov O Til va nutq Toshkent-1993
6. Tursunov U, Muxtorov J, Rahmatullayev Sh Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent-1979
7. Sayfullayeva R, Mengliyev B, Boqiyeva G, Qurbonova M, Yunusova Z, Abuzalova M Hozirgi O'zbek adabiy tili Toshkent-2010